

Jamoat xavfsizligi universiteti
magistratura tinglovchisi kapitan
Xotamov Zoirjon Tohir o'g'li.

Jamoat xavfsizligi universiteti
magistratura tinglovchisi mayor
Abduraximov Abdumalik Rahmonqulovich.

BOZORLARDA SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARNI OLDINI OLISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.

Annotatsiya: Bozorlardagi savdo do'konlarining xavfsizligini ta'minlash uchun huquqbuzarlarga qarshi kurashish uchun xavfsizlik tizimlarning turlari va xususiyatlariga bag'ishlangan. Bugungi kunda savdo komplekslarida sodir etilayotgan jinoyatlarning katta qismi aynan o'g'irlik jinoyatiga to'g'ri kelishini inobatga olgan holda, zamon talabidan kelib chiqib, zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarini joriy etish zarur.

Kalit so'zlar: o'g'irlikdan himoya qilish, chakana savdo do'konlari, xavfsizlik tizimi, huquqbuzarlarga qarshi tizimlar, chakana savdo do'konlari, iqtisodiy xavfsizlik.

Hozirda aksariyat bozorlarda savdo do'konlari tomonidan qo'llaniladigan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish prinsipi xaridorlarga tovarlarni tanlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi, ammo shu bilan birga do'kondan tovarlarni ruxsatsiz olib chiqish imkoniyatlarini oshiradi. Hozirgi vaqtda muammo jiddiy bo'lib, soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, yirik supermarketlarda, savdo markazlarida o'g'irlik va u bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, savdo shoxobchasi aylanmasining 1-1,5 foiziga yetadi, ammo eksklyuziv buyumlarni sotadigan qimmat savdo markazlarining do'konlarida bu ko'rsatkich ancha yuqori hisoblanadi.[1] Shuning uchun deyarli har bir do'kon hozirda tovarni noqonuniy olib chiqishni nazorat qilish uchun xavfsizlik tizimlaridan foydalanmoqda.

Bugungi kunda xavfsizlik tizimlari savdo markazlari do'konlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmuasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Statistika shuni ko'rsatadiki, himoya tizimini o'rnatish o'g'irlikning 70-80 foizga kamayishiga olib keladi. [2] keling, ushbu sohada ishlab chiqaruvchilar qanday ilg'or echimlarni taklif qilishlarini va ulardan foydalanish samaradorligini qanday oshirishni ko'rib chiqaylik.

Xavfsizlik tizimlari (EAS) – bu o'g'irliklar sodir etilishiga qarshi eshiklar-antennalar, ularga mos keladigan o'g'irliklar sodir etilishiga qarshi datchiklar sensorlar, shuningdek datchiklarni oladigan qurilmalar yoki sensorlarni o'chiradigan qurilmalarni o'z ichiga oladigan to'plam hisoblanadi.

1- radio chastotaga ega antennali eshiklar.

Tizim ishlashining soddaligi bilan o'ziga jalb etadi. bu o'g'irlikka qarshi uskuna o'zini tovarlarning ishonchli va muammosiz himoyachisi sifatida isbotladi. Zamonaviy ko'rinishga yega va asl yorug'lik signaliga yega so'nggi o'g'irlikka qarshi tizim: signal aniqlanganda antenna konturi ko'k rangda ta'kidlanadi.

2- himoya datchiklari ko'rinishi

Har qanday o'g'irlikka qarshi tizim ma'lum aksessuarlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Aksessuarlarning har biri o'ziga xos funksiyani bajaradi, bitta "o'g'iriga qarshi" tizimni yaratadi. Dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilarining o'g'irlikka qarshi tizimlari uchun aksessuarlar tovarlarning xavfsizligini ta'minlashga, yo'qotish xavfini minimallashtirishga va do'kon foydasini oshirishga yordam beradi.

3-
yorliqlarini

xususiyatlarini olib tashlash) uchun mo'ljallangan. O'rnatish va ishlatish oson, texnik mutaxassislarning xizmatlarini talab qilmaydi.

radiochastota deaktivatori radiochastota
kontaktsiz o'chirish (himoya

Xavfsizlik tizimlari eshiklar ikki yoki undan ortiq himoya ramkalari bo'lib, ular savdo maydonchasidan chiqishda yoki kassa liniyasidan keyin o'rnatiladi. Tovarlar uchun to'lov amalga oshirilgandan so'ng, kassir qattiq sensorni olib tashlaydi yoki yorliqni o'chiradi, shuning uchun xaridor savdo nuqtasidan chiqqanda signal eshitilmaydi. Do'kondan

tovarlarni noqonuniy olib chiqishga urinayotganda, darvoza antennalari tovarlarga o'rnatilgan sensorlarga javob beradi va ovozli yoki yorug'lik signalini beradi.

Xavfsizlik tizimlari mahsulotga o'rnatilgan sensorlarni aniqlashning turli texnologiyalaridan foydalanishi mumkin. Ko'pgina antenna eshiklari elektromagnit deb tasniflanadi, ammo ular uchun sensorlar elektromagnit, akustik magnit yoki radiochastota bo'lishi mumkin. Keling, har bir texnologiyani batafsil ko'rib chiqaylik.

Elektromagnit sensorlar (25khz) tor qog'oz yorlig'i bo'lib, unga ikkita chiziq qo'yilgan. Chiziqlardan biri magnit maydonga tushib, tebranishga olib keladi, bu esa aksilterror tizimining ishini faollashtiradi. Bunday yorliqlarni o'chirish jarayoni birinchisining tebranishlarini bostirishni boshlaydigan ikkinchi himoya chizig'ini magnitlashdan iborat. Elektromagnit yorliqlar qayta ishlatilishi mumkin va ularni qayta faollashtirish mumkin. Bundan tashqari, kichik o'lchamlari tufayli ushbu sensorlar mahsulotda deyarli sezilmaydi. Biroq, bunday tizim katta antennalarga ega va arzon emas.

Akustik magnit sensorlar (58khz) – bu magnit chiziqlari bo'lgan katta hajmli plastik sensorlar. Ular elektromagnit sensorlarga o'xshash printsipl asosida ishlaydi, ammo akustik tebranishlardan foydalanish tufayli ular tizimning sezgirligi va shunga mos ravishda uning ishonchliligi jihatidan elektromagnitlardan sezilarli darajada ustundir. Datchiklar demagnetizatsiya orqali o'chiriladi. Ushbu texnologiya shovqinlarga chidamli. U eng yirik chakana sotuvchilar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llaniladi, masalan, X5 chakana savdo guruhi. [3]

Radiochastota sensorlari (8,2 MGts) eng keng tarqalgan. Ular bir martalik yorliqlar va mahsulotga osilgan qayta ishlatiladigan kalit zanjirlar shaklida ishlab chiqariladi. Bunday sensorlarning ishlash printsipl sensorning radiochastota davri va ramka konturining maydonlarini birlashtirganda paydo bo'ladigan radiochastotalarning tebranishlariga asoslanadi. Bunday sensorlarni o'chirish magnit maydon yordamida yoki ularning jismoniy yo'q qilinishi (yorilishi) yordamida amalga oshiriladi. RF tizimlarining qog'oz yorliqlari metallardan tayyorlangan mahsulotlar bilan ishlamaydi.

Elektromagnit himoya tizimlari kitob va savdo do'konlarida ishlatilganda eng samarali hisoblanadi. Tor elektromagnit yorliq uni bosma nashrlar sahifalari orasiga yoki kitoblarning jildlariga yopishtirishga imkon beradi.

Dorixonalar, kosmetika va parfyumeriya do'konlari uchun akustik magnit tizimni tanlash to'g'ri bo'ladi. Kichik o'lchamdagi yorliqlar kichik mahsulotga joylashtirish uchun qulaydir. Yorliqlarning xanjar shakli ularni ochilmasdan paket ichiga joylashtirishni osonlashtiradi. Ushbu texnologiya tabletkalar bilan metallashtirilgan blisterlardan qo'rqmaydi. Kontaktsiz o'chirish turi uni tezroq bajarishga imkon beradi, chunki kassir yorliqni topishga vaqt sarflamaydi, hatto u paket ichida joylashgan bo'lsa ham.

Nisbatan kichik o'lchamlarda yuqori narxga ega bo'lishi mumkin bo'lgan keng turdagi mahsulotlar bilan ishlaydigan elektronika va maishiy texnika do'konlari uchun akustik magnit tizimlar eng ishonchli, eng yuqori javob koeffitsientiga ega. Kontaktsiz deaktivator tufayli yorliq paketning ichki qismiga mos kelishi mumkin. Shuningdek, ushbu tizimlar do'konlarda professional o'g'rilar tomonidan tez-tez ishlatiladigan ovozni o'chirish

moslamasini aniqlash funksiyasini o'z ichiga oladi. Agar bunday susturucu tizimlar aniqlansa, u maxsus signal beradi.

Kiyim va poyabzal do'konlarining xavfsizligini ta'minlash uchun radiochastota va akustik magnit tizimlari qo'llaniladi. Qadoqlash stollarida o'rnatilgan ovozli signalli kontaktsiz deaktivatorlar va qattiq datchiklar uchun tortgichlar mavjud. Qattiq kalit zanjirlar mahsulotga maxsus qulf bilan birlashtirilgan. Ular zarbaga chidamli plastmassadan tayyorlangan, shuning uchun ularni mexanik ravishda yo'q qilish juda qiyin. Anahtarlikda metall boncuklar tizimi bilan mahkamlangan chinnigullar mavjud. Chinnigullar qulfni buzishga urinayotganda to'kiladigan va buyumni yaroqsiz holga keltiradigan bo'yoq idishiga ega bo'lishi mumkin. Kalit zanjirlar mahsulotni ishonchli himoya qilishni ta'minlaydigan maxsus qurilma bilan chiqariladi. Aytgancha, chinnigullar maxsus o'tkirlash xususiyatiga ega. Tegni birlashtirganda mato tolalariga zarar bermaslik uchun chinnigullar tolalarni muloyimlik bilan ajratib turadi va ular orasidan o'tadi.

Mahsulotni chinnigullar bilan teshish mumkin bo'lmagan holatlarda (masalan, teri mahsulotlari), kalit zanjirni mahkamlash uchun har qanday teshikdan o'tadigan metall kabel ishlatiladi. Ko'zoynak, galstuk va boshqa mahsulotlar uchun maxsus xavfsizlik kalitlari mavjud. Albatta, ular standartga qaraganda qimmatroq, ammo ulardan foydalanishning ijobiy ta'siri tufayli ular doimiy talabga ega.

Turli formatdagi oziq-ovqat, apparat va apparat do'konlarida ko'pincha akustik magnit va radiochastota texnologiyalari tizimlari o'rnatiladi, ular himoya yorliqlari uchun yuqori javob koeffitsienti bilan ajralib turadi. Akustik magnit texnologiyasida bu ko'rsatkich 95% dan ortiq, radiochastota texnologiyasida esa 85% ni tashkil qiladi. [5] qimmatbaho tovarlarni himoya qilish uchun ko'pincha bitta texnologiya asosida tayyorlangan yorliq va himoya yorlig'i ishlatiladi. Bundan tashqari, do'konlarga shaffof plastik qutilar (seyferlar) taklif etiladi.

O'g'irlikka qarshi tizimlarning barcha texnologiyalari o'ziga xos xususiyatlarga ega, shuning uchun ularni tanlashda ulardan foydalanish shartlarini, shuningdek ularni himoya qilish uchun ishlatiladigan mahsulot turini tahlil qilish kerak. Xavfsizlik tizimini to'g'ri tanlash undan samarali foydalanishga yordam beradi va uni sotib olish va unga egalik qilish uchun mablag'larning iqtisodiy sarflanishini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. MDM Infotizimlari. [Elektron resurs]. M., 2007-2016. URL: <http://www.store.ru/catalog/antikrazhnye-vorota-29273> (Kirish sanasi 14.02.2024)

2. "Do'konda o'g'irlikka qarshi tizimlarning yo'qligi egasiga ikki baravar zarar etkazadi" // JSBShop kompaniyasi veb-saytidan maqola - do'konlar uchun o'g'irlikka qarshi tizimlar. M., 02/10/2011. URL: <http://www.jsbshop.ru/review-m/74-otsutstvie-protivokragnih-sistem-v-magazine-dvoynoy-usherb.html>

3. Matskivskaya Yu. "Xavfsizlik darvozasi" // Mening biznes do'konim. 2013 yil, 154-son. URL: <http://www.moyo-delo.ru/2010/item/1363-vorota-v-bezopasnost.html>

4. "Gipermarket uchun yaxshi narsa bu kitob do'koni uchun o'lim yoki turli formatdagi do'konlarda qanday o'g'irlikka qarshi tizimlar qo'llaniladi" // JSBShop kompaniyasi veb-saytidan maqola - do'konlar uchun o'g'irlikka qarshi tizimlar. M., 25.05.2010. URL: <http://www.jsbshop.ru/review-m/22-chto-gipermarketu-horoshoto-knizhnomu-magazinu-smert-ili-kakie-sistemy-zaschity-ot-krazh-ispolzujutsja-v-magazinah-razlichnyh-formatov.html>

5. JSBShop - do'konlar uchun o'g'irlikka qarshi tizimlar. [Elektron resurs]. M., 2009-2016. URL:http://www.jsbshop.ru/catalog/protivokrajnie_antenni.html (Kirish sanasi: 15/02/2024)

